

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.858-008.6:159.91-07-08(048.8)

Наимов Олим Юнусович
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Тошкент тиббиёт академияси

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731013>

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПК) – кенг тарқалган нейродегенератив касаллик бўлиб, клиник жиҳатдан 3 та асосий белгилар билан тавсифланади: брадикинезия, тинчликдаги тремор, мушаклар ригидлиги. Бироқ, ПК кенг спектрли клиник кўринишга эга бўлган мураккаб гетероген касалликдир. Ҳаракат бузилишларидан ташқари, ПК учун кўплаб номотор клиник белгилар ҳам хос бўлиб, бу номотор белгилар мотор белгилардан анча аввал намоён бўлади ва бемор ҳаёт сифатига сезиларли таъсир қилади. Ушбу номотор белгилар ичида психо-эмоционал бузилишлар алоҳида гуруҳни ташкил этади. ПК бўйича ўтказилаётган тадқиқотлар орасида етакчи ўринлардан бирини беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштирадиган омилларни ўрганишга қаратилган илмий ишлар ташкил қилмоқда. ПК нинг бемор ҳаёт сифатига ўзига хос салбий таъсирини ҳисобга олган ҳолда, касалликни индивидуал даволаш чора тадбирларини ишлаб чиқиш истиқболли вазифа бўлиб қолмоқда. Шунга кўра, ҳозирги кунда турли психо-эмоционал бузилишлар (ПЭБ), жумладан, эмоционал, когнитив, ҳатти-ҳаракат (поведение) бузилишлари, чарчоқ, уйку ва бардамликнинг бузилиши кабилар алоҳида ўрганилмоқда. Шу нуқтага назардан, биз ушбу мақоламизда ПК беморларда ПЭБ ўрганилган турли халқаро тадқиқот ишларини таҳлил қилиб чиқдик ва таҳлилларимиз натижаларини қуйида баён қилдик.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, психо-эмоционал бузилишлар, тиббий психология

Наимов Олим Юнусович
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Ташкентская медицинская академия

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТАМ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП) — распространенное нейродегенеративное заболевание, клинически характеризующееся тремя основными симптомами: брадикинезией, тремором покоя и мышечной ригидностью. Однако ПК — сложное гетерогенное заболевание с широким спектром клинических проявлений. Помимо двигательных расстройств, для ПК характерны многочисленные немоторные клинические признаки, которые появляются значительно раньше двигательных и существенно влияют на качество жизни пациента. Среди этих немоторных признаков отдельную группу составляют психоэмоциональные расстройства. Одно из ведущих мест среди проводимых исследований по ПК занимают научные работы, направленные на изучение факторов, ухудшающих качество жизни пациентов. Учитывая специфическое негативное влияние ПК на качество жизни пациента, разработка индивидуальных мер лечения заболевания остается перспективной задачей. Соответственно, различные психоэмоциональные расстройства (ПЭР), включая эмоциональные, когнитивные, поведенческие расстройства, утомляемость, расстройства сна и выносливости, в настоящее время изучаются отдельно. С этой точки зрения в данной статье мы проанализировали различные международные исследования, посвященные изучению ПЭБ у пациентов с ПК, и результаты нашего анализа представлены ниже.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, психоэмоциональные расстройства, медицинская психология.

Naimov Olim Yunusovich
Matmurdoov Rustambek Jumanazarovich
Holmuratova Bahtigul Nurmukhammat kizi
Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna
Tashkent medical academy

PSYCHO-EMOTIONAL DISORDERS AND MEDICAL PSYCHOLOGICAL APPROACH TO PATIENTS IN PARKINSON'S DISEASE (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

Parkinson's disease (PD) is a common neurodegenerative disorder clinically characterized by three main symptoms: bradykinesia, resting tremor, and muscle rigidity. However, PD is a complex, heterogeneous disease with a wide spectrum of clinical manifestations. In addition to movement disorders, many non-motor clinical signs are characteristic of PK, and these non-motor signs appear much earlier than motor signs and significantly affect the patient's quality of life. Among these non-motor signs, psycho-emotional disorders form a separate group. One of the leading places among the researches conducted on PD is occupied by scientific works aimed at studying the factors that worsen the quality of life of patients. Taking into account the specific negative impact of PK on the patient's quality of life, the development of individual treatment measures for the disease remains a promising task. Accordingly, various psycho-emotional disorders (PEB), including emotional, cognitive, behavioral (поведение) disorders, fatigue, sleep and endurance disorders, are now being studied separately. From this point of view, in this article, we analyzed various international research studies that investigated PEB in PD patients, and the results of our analysis are presented below.

Keywords: Parkinson's disease, psychoemotional disorders, medical psychology.

Паркинсон касаллиги (ПК) - мултисистем нейродегенератив касаллик бўлиб, мотор ва номотор клиник белгиларнинг биргаликда учраши билан тавсифланади [7]. Узоқ йиллар давомида касалликнинг клиник кечишида фақат мотор белгилар асосий ўрин тутди деб ҳисобланган. Бирок, йиллар давомида ўтказилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ПК пайдо бўлиши ва клиник кечишида номотор белгилар ҳам муҳим аҳамият касб этади [3]. Мазкур касалликда мотор белгилардан брадикинезия, тинчликдаги тремор, мушаклар ригидлиги асосий ўринларда эканлиги кўпчиликка маълум. Ҳаракат бузилишларидан ташқари, ПК учун кўплаб номотор клиник белгилар ҳам хос бўлиб, бу номотор белгилар мотор белгилардан анча аввал намоён бўлади ва бемор ҳаёт сифатига сезиларли таъсир қилади. Асаб тизимининг турли структур бирликлари зарарланганда ўзига хос турли хилдаги номотор белгилар юзга келади, яъни, биз шундан келиб чиққан ҳолда, ПК да учрайдиган номотор белгиларни нейроанатомик жиҳатдан бир қанча гуруҳларга бўлишимиз мумкин: пўстлоқ зарарланишига хос бўлган номотор бузилишлар (психоз ва когнитив бузилишлар), базал ганглий зарарланишига хос бўлган номотор бузилишлар (импульсни назорат қилишнинг бузилиши, апатия, безовталик ёки акатизия), мия устун зарарланишига хос бўлган номотор бузилишлар (депрессия, ҳавотир ва уйқу бузилишлари) ҳамда периферик асаб тизими зарарланишига хос бўлган номотор бузилишлар (ортостатик гипотензия, ич қотиши, оғрик, сезги бузилишлари) [17].

Номотор белгиларни таснифлашнинг яна бир йўли бу - уларни келиб чиқишига сабаб бўлувчи омилларни инobatга олган ҳолда таснифлаш усулидир. Яъни, Леви таначаларини организмда тўпланиши билан ёки ўрин босувчи дофамин терапиядан кейинги пайдо бўлувчи номотор белгилар [6]. Юқоридагиларга қўшимча қилиб айтадиган бўлсак, баъзи номотор белгилар (уйқу бузилишлари, депрессия ва ҳид бузилишлари) П нинг продромал даврида эрта даракчи белгилар сифатида намоён бўлади.

Паркинсон касаллиги сурункали, доимий ривожланиб борадиган нейродегенератив касаллик бўлиб, ўлим ва ногиронликнинг юқори кўрсаткичлари билан ажралиб турадиган, шунингдек, учраши бўйича Альцгеймер касаллигидан кейинги иккинчи ўринда турувчи прогрессив неврологик касаллик ҳисобланади [2]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) сўнги маълумотларига кўра «...дунёда 4 миллиондан ортиқ киши Паркинсон касаллиги билан азият чекмоқда ва бу кўрсаткич 2030 йилга бориб қарийб 9 миллион кишига этиши кутилмоқда. ПК билан касалланиш йилига 100 минг кишига 1,5% дан 20,5% гача» ўзгариб туради. Сўнги 30 йилда Паркинсон касаллиги глобал миқёсда тез ўсиб бормоқда. Бу, шунингдек, аҳоли қариши ва тиббий диагностика имкониятларининг яхшиланиши билан боғлиқ. Global Burden of Disease (GBD) 2021 маълумотларига кўра, Паркинсон касаллиги билан яшовчилар сони 2021 йилга келиб 11,77 миллион кишини ташкил этган. GBD таҳлиliga кўра, касалликнинг глобал тарқалиши жадал суръатда ўсиб бормоқда. 1990 йилга нисбатан преваленсия 2,5 баравар ошган.

Кенг қамровли тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, Паркинсон касаллигининг тарқалиши: 60–69 ёшдаги одамлар орасида 603 ҳолат/100,000 аҳоли; 70–79 ёшдагилар орасида 1,251 ҳолат/100,000 аҳоли; 80 ёш ва ундан юқори ёшдаги беморлар орасида эса 2,181 ҳолат/100,000 аҳоли. 2023 йилга келиб,

касаликнинг глобал тарқалиши 16,6 миллионга етиши кутилмоқда, бу эса 1990 йилдаги рақамларга нисбатан сезиларли ўсишдир (Pringsheim et al., 2014).

Юқори даромадли мамлакатларда Паркинсон касаллиги тарқалишининг юқори даражада бўлиши, аҳолининг қариш жараёни ва соғлиқни сақлаш тизимларининг ривожланишига боғлиқ. Европа, Шимолий Америка ва Австралия каби ривожланган худудларда Паркинсон касаллигининг тарқалиш даражаси юқори. Бирок, Африка ва баъзи Осиё минтақаларида касалликнинг тарқалиш даражаси пастроқ. Бу эса диагностика ва тиббий ёрдамнинг пастлиги билан изоҳланади (Dorsey et al., 2018). Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси (ИРД) Паркинсон касаллигининг тарқалишига таъсир қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, юқори ИРДга эга бўлган мамлакатларда Паркинсон касаллигига чалиниш ҳолатлари юқори. Бу, бир томондан, соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланиши ва диагностика имкониятларининг яхшиланиши билан боғлиқ бўлса, бошқа томондан, бу худудларда аҳоли қариши тез кечмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, янги Паркинсон касаллиги ҳолатлари юқори даромадли мамлакатларда тез-тез учрайди, чунки бу худудларда касаллик эрта аниқланади. Бошқа минтақаларда эса Паркинсон касаллиги кўпинча кеч аниқланади, бу эса касалликнинг хавфли босқичларга ўтишига олиб келади (Marras et al., 2018). Паркинсон касаллигига чалиниш ҳолатлари 2050 йилга келиб 25,2 миллион га етиши кутилмоқда. 80 ёшдан юқори бўлганлар орасида касалликнинг тарқалиши 196% га ошиши прогноз қилинмоқда (GBD 2021). Тиббий иқтисодиёт нуқтаи назаридан Паркинсон касаллиги глобал миқёсда улкан иқтисодий муаммони келтириб чиқаради. Касалликни даволаш ва унга сарфланган маблағлар ҳар йили 100 миллиард доллардан ошиши мумкин (Higgins et al., 2017).

Паркинсон касаллиги глобал миқёсда жадал суръатда ўсмоқда. Касалликнинг тарқалиши, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, ёш, жинс ва атроф-муҳит омилларига боғлиқ. Касалликнинг олдини олиш, эрта аниқлаш ва даволаш усулларини такомиллаштириш учун илмий тадқиқотларни давом эттириш зарур.

Паркинсон касаллиги (ПК) бўйича ўтказилаётган тадқиқотлар орасида етакчи ўринлардан бирини беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштирадиган омилларни ўрганишга қаратилган илмий ишлар ташкил қилмоқда. ПК нинг бемор ҳаёт сифатига ўзига хос салбий таъсирини ҳисобга олган ҳолда, касалликни индивидуал даволаш чора тадбирларини ишлаб чиқиш истиқболли вазифа бўлиб қолимоқда. Шунга кўра, ҳозирги кунда турли психо-эмоционал бузилишлар (ПЭБ), жумладан, эмоционал, когнитив, ҳатти-ҳаракат (поведение) бузилишлари, чарчок, уйқу ва бардамликнинг бузилиши кабилар алоҳида ўрганилмоқда. ПЭБ ни оммавий тарзда турли илмий тадқиқотларда ўрганишга қизиқишнинг ортиши ПК билан касалланган деярли барча беморлар ҳамда уларнинг яқинларининг ҳаёт сифатига касаллик жиддий таъсир кўрсатиши билан боғлиқ [1,4,9,12,11].

Ушбу мақоламизда биз ҳавотир, депрессия, апатия, хулқ-атвор (поведение) бузилишларини ПК да қанчалик ўрганилганлигини турли адабиётларни таҳлил қилиб чиқиш орқали йиғилган хулосаларимизни баён этдик.

ПК да ҳавотир - ваҳима хуружлари, генерализациялашган ҳавотир бузилишлари ва турли фобиялар (агорафобия, ижтимоий фобиялар) билан ифодаланади. ПК да ҳавотир бузилишларининг учраш даражаси деярли депрессиянинг учраш даражаси билан бир хил бўлиб, 29 – 50 фоиз ҳолатларда учрайди [Nègre-Pagès и др., 2010]. Турли муаллифларнинг фикрларига кўра, ПК билан оғриган беморларнинг 4-13% да ваҳима хуружлари, 2-16% қисмида эса агорафобия, ижтимоий фобия 8-13% ҳолатда, генерализациялашган ҳавотир бузилишлари 3-40% қисмида кузатилади [Dissanayaka и др., 2014; Dissanayaka и др., 2010; Leentjens и др., 2011; Starkstein и др., 2013].

Dissanayaka (2012 й.) бошчилигидаги бир гуруҳ олимлар томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, ўвотир ва депрессиянинг биргаликда учраши (коморбидлиги) 14-76% ҳолатларда учраш экан.

ПК да ҳавотир бузилишларининг патофизиологияси турли экспериментал, неврологик ва нейровизуалогик тадқиқотларда ўрганилишича, лимбик тузилмалар, стриатум, таламусда юзага келадиган нейротрансмиттер бузилишлар, жумладан, дофаминэргик, норадренэргик, серотонинэргик, ГАМКэргик дисфункциялар ҳисобига келиб чиқиши қайд этилган (O'Callaghan, Vertoux, Hornberger, 2014; Remy и др., 2005; Vriend и др., 2014).

Кейинги ўринда биз ПК да учрайдиган навбатдаги психо-эмоционал бузилиш – депрессия ҳақида сўз юритамиз. Турли тадқиқотлар натижаларига кўра депрессиянинг учраш даражаси ПК да 2,7 % дан 90% гача бўлган ҳолатларда учрайди (ўртача 40-50%). Депрессиянинг турли даражалари бўйича учраш частотасини адабиётларда таҳлил қилиб чиқганимизда эса куйидагича хулосаларга келдик: энг кўп ҳолатларда депрессиянинг энгил даражасини учраган бўлса, 2-17% (ўртача 10 %) ҳолатларда эса депрессиянинг оғир даражаси кузатилди [1].

ПК да депрессиянинг учраши сабаби асаб тизимида юзага келадиган турли нейробиокимёвий бузилишлар билан тушунтирилади. ПК да депрессия пайдо бўлишининг икки авж олиш даври бор: эрта – касалликнинг илк белгилари пайдо бўлган даврида; кечки – касалликнинг кечки, яъни, ногиронлик белгилари кучайган даврида. ПК да депрессиянинг эрта авж олиш даври беморларга илк ташхис қўйиш ва бу ташхисга беморнинг психолоик муносабати билан боғлиқ бўлса, кечки авж олиш даври эса асосан, нейродегенератив жараён ривожланиши фонида турли нейротрансмиттер бузилишлари билан тушунтирилади [Ravina и др., 2007]. Бироқ, у ёки бу даврларни бир-бирдан аниқ ажратиш оли бироз мушкул.

ПК да депрессия пайдо бўлишининг “асосий” патофизиологик омили дофамин етишмовчилиги, нейродегенератив жараён туфайли лимбик тизим тузилмаларининг серотонинэргик ва норадренэргик дисрегуляцияси ҳисобланади [Brockman, Jayawardena, Starkstein, 2012].

ПК да учрайдиган психо-эмоционал бузилишлар ичида энг кам ўрганилгани эса - апатиядир. Апатия юнонча “*araptheia*” сўздан олинган бўлиб, “бефарқлик” деган маънони англатади. Клиник нуқтаи назардан, апатия мотивация бузилишининг бир кўриниши бўлиб, мақсадли ҳатти ҳаракатларнинг чекланиши, когнитив фаоллик ва эмоционал (ҳиссий) реакцияларнинг сусайиши, шунингдек, турли қизиқишлар доирасининг торайиши билан тавсифланади [7].

Тадқиқотларга кўра ПК билан оғриган беморларнинг 17-80 % қисмида апатия учраш экан [5]. Фоизлардаги бундай катта фарқнинг бўлиши беморларда ушбу нейробиологик ҳолатни баҳолашда турлича усуллардан фойдаланиш ҳамда тадқиқот учун олинган беморлар гуруҳларининг турлича эканлиги билан тушунтирилади. Норвегиялик олимлар ўтказган тадқиқотлардан бирида эса 38 % беморларда апатия учраши ҳақида маълумот берилган. Шу ўринда, 5 % ҳолатда беморларда депрессия, когнитив ва ҳиссий бузилишлар бўлмаган ҳолда фақат апатиянинг ўзи мустақил аниқлангани диққатни тортади [9].

Mulin E. бошчилигида [12] ўтказилган тадқиқотда ПК билан касалланган беморларнинг 27% да, Нодель М.Р. ва Яхно Н.Н. лар томонидан олиб борилган тадқиқотда эса 25% беморларда апатия аниқланган [8].

ПК да ҳаракат бузилиши асосий клиник белги эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак, унда ҳаракат тизими патологияларига нисбатан апатиянинг учраш даражаси бир неча баробар юқори эканлиги кўплаб илмий ишларда қайд этилган [10].

Шундай қилиб, апатия бу - фақат ёшга боғлиқ ёки сурункали касалликка организмнинг жавоб реакцияси - деб изохлаш нотўғри, балки, бу ПК да ўзига хос морфофункционал ва нейрокимёвий ўзгаришларнинг намоён бўлишидир.

ПК ни самарали даволаш усули бу дофаминэргик препаратлар эканлиги ҳеч кимга сир эмас, бироқ, ушбу препаратларни узоқ вақт қўллаш натижасида эбеморларда хулқ-атвор (поведение) бузилишлари ёки импульс назоратининг бузилиши ривожланишига олиб келиши мумкин (нарушений импульсного контроля НИК). Импульс назоратининг бузилишига мажбурий шоппинг (компульсив шоппинг), кимор ўйинларига қарамлик (игромания), гиперсексуаллик, мажбурий ортиқча овқатланиш, пандинг (мақсадсиз такрорланадиган ҳаракатлар), дофамин дисрегуляция синдроми (ДДС) киради [23].

Хулқ-атвор бузилишларининг ПК да учраш даражаси ҳақида турли адабиётларда турлича маълумотлар келтирилган. Бунга сабаб эса аввало бундай бузилишларни аниқлаш учун қўлланиладиган ягона оммавий шкаланинг мавжуд эмаслиги ҳамда кўп ҳолларда беморлар ўзларида шундай бузилишлар борлигини сир тутишлари билан боғлиқ. Умумий олганда хулқ-атвор бузилишлари 7,7% дан 35,9 % гача бўлган ҳолатларда; игромания – 1,3-7,1% ҳолатларда, гиперсексуаллик 2,6-9,0 % ҳолатларда, компульсив шоппинг 0,4-7,3% да; пандинг – 4,2-10,8% ҳолатларда, мажбурий кўп овқатланиш 3,4%-8,6% ҳолатларда; ДДС нинг учраш частотаси эса 3,4% дан 6,9% гача бўлган ҳолатларда учрайди [18].

Мазкур касалликда кузатиладиган психо-эмоционал бузилишларни узоқ йиллардан буён шифокорлар томонидан турли антидепрессант, анксиолитик ва антипсихотик дори воситалари билан даволаниб келинаётгани барчамизга маълум. Бироқ, замонавий тиббиёт ушбу муаммонинг ечимида нафақат медикаментоз, балки, номедикаментоз усуллар ҳам ўзига хос муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда. Биз қуйида халқаро тажрибада ПК билан касалланган беморлар ҳаёт сифатини яхшилаш мақсадида фойдаланиладиган номедикаментоз тиббий-психологик даво усулларини ҳақида сўз юритамиз.

Бу усуллар орасида: когнитив-бихевиорал терапия (CBT), mindfulness терапияси, психо-адаптация терапияси ҳозирги замонавий тиббиётда ПК билан касалланган беморларда учрайдиган психо-эмоционал бузилишларни даволашда ва беморлар ҳаёт сифатини яхшилашда самарали қўлланилмоқда.

Когнитив-бихевиорал терапия (CBT) Паркинсон касаллигида психо-эмоционал бузилишларни даволашда самарали бўлган усуллардан бири ҳисобланади. CBT, инсон фикрлари, ҳис-туйғуларини ва муносабатларини ўзгартирадиган терапевтик ёндашув бўлиб, парадоксал ҳолатлардаги беморларнинг психо-эмоционал ҳолатларини яхшилашга ёрдам беради. Паркинсон касаллигидаги когнитив-бихевиорал терапиянинг таъсирини ўрганишдаги мутахассислар асосан депрессия, ташвиш ва стрессни камайтиришга қаратилган тадқиқотлар олиб борган. Anwar, M. (2019 й.) бошчилигида ўтказилган “Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy in Parkinson's Disease” номли тадқиқотда (*The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*) CBTнинг Паркинсон касаллиги билан боғлиқ депрессия ва ҳавотирни даволашдаги самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқотда CBTнинг беморларда психо-эмоционал ҳолатни яхшилашга қандай таъсир кўрсатиши ва беморлар билан ишлашда аниқ усуллар ва стратегиялар таҳлил қилинган. Sieradzan, K., & Adkins, J. (2018 й.) томонидан ўтказилган “Parkinson's Disease and the Role of Psychotherapy” (*Journal of Neurology & Therapy*) номли тадқиқотда эса муаллифлар CBT ва mindfulness терапиясининг ПК билан оғриган беморлардаги психо-эмоционал бузилишларга таъсирини ўрганган ва беморлар турли стресс ва ташвиш ҳолатларига дуч келганда, CBTнинг психо-эмоционал ҳолатни яхшилашда самарали усул эканлигини таъкидлашган.

“The Impact of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Depression in Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial” (*Journal of Clinical Psychiatry*) номли яна бир тадқиқотда эса Gill S. D. бошчилигидаги бир гуруҳ олимлар томонидан ПК беморлар ҳавотир ва депрессияни даволаш бўйича 12 ҳафталик СВТ курсидан ўтган ва куйидаги натижалар олинган: СВТ курсини тугатган беморлар ўртасида депрессия ва ташвишни сезиларли даражада камайтиришга эришилган; СВТ даволаши беморларнинг психо-эмоционал ҳолатини яхшилашга ёрдам берди, шунингдек, кундалик ҳаётга ижобий таъсир кўрсатди; СВТ терапиясини кундалик ҳаётдаги қарашларни ўзгартиш ва стрессга тўғри муносабатда бўлиш учун қўллаш самарали эканлиги аниқланган.

Когнитив-бихевиорал терапия (СВТ) Паркинсон касаллигига чалинган беморлар учун психо-эмоционал бузилишларни даволашда муҳим ва самарали терапевтик усул ҳисобланади. СВТ депрессия ва ташвишни камайтиришда, шунингдек, стресс ва психо-эмоционал ҳолатларни яхшилашда кенг қўлланилади. Мазкур терапиянинг самарадорлиги қўллаб тадқиқотларда исботланган ва беморларнинг умумий ҳолатини яхшилашга ҳисса қўшади. Шунинг учун, Паркинсон касаллиги билан чалинган беморларда СВТ терапиясини қўллаш уларнинг психо-эмоционал ва жисмоний ҳолатларини яхшилашга ёрдам беради ва касалликка муносабатни ўзгартиради.

Майндфулнесс асосидаги терапия (МАТ) Паркинсон касаллиги (ПК) билан оғриган беморлар орасида психо-эмоционал ҳолатни яхшилашда самарали қўлланилаётган нофармакологик ёндашувлардан биридир. Ушбу терапия стрессни камайтириш, ташвиш ва депрессияни енгиллаштириш, умумий фаровонликни оширишга қаратилган. Сўнгги йилларда МАТнинг ПК беморларидаги таъсири бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар ўтказилган.

Майндфулнесс асосидаги стрессни камайтириш (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) (МВСТ) дастури, Jon Kabat-Zinn томонидан ишлаб чиқилган, 8 ҳафталик гуруҳ машғулотларини ўз ичига олади. ПК беморларида МВСТ дастурининг самарадорлигини ўрганиш бўйича олиб борилган тизимли таҳлил натижалари шуни кўрсатадики: депрессия ва ҳавотир даражаларида сезиларли пасайиш кузатилган; психологик фаровонлик ва ҳаёт сифатида ижобий ўзгаришлар қайд этилган; лекин мотор белгиларда (масалан, титрок, мушаклар ригидлиги) аҳамиятли ўзгаришлар аниқланмаган. Бу дастур ПК беморларида

стрессни камайтириш ва психо-эмоционал ҳолатни яхшилашда самарали даво усуллари билан биридир. Майндфулнесс асосидаги терапия (МАТ) ПК билан оғриган беморлар орасида психо-эмоционал ҳолатни яхшилашда самарали қўлланилаётган нофармакологик ёндашувлардан биридир. МСВТ дастури ПК беморларида депрессия, ҳавотир ва стрессни камайтириш, психологик фаровонликни оширишга ёрдам беради. Бироқ, мотор белгиларда аҳамиятли ўзгаришлар аниқланмаган. Шунинг учун МАТни ПК беморларида қўллашда эҳтиёткорлик билан ёндашиш ва индивидуал ҳолатни ҳисобга олиш зарур [11].

Психо-адаптация терапияси ПК да қўлланилганлиги ва самарадорлиги бўйича эса адабиётларни таҳлил қилиш жараёнида етарли ишончи маълумотлар топилмади. ПК да психо-эмоционал бузилишларни даволашда халқаро тажрибада кенг қўлланилаётган тиббий психологик даво усуллари сифатида қўллаб илмий тадқиқотларда когнитив-бихевиорал терапия ва майндфулнесс асосидаги терапия ҳақидаги илмий маълумотларни эса юқорида баён этдик.

Адабиётларни ўрганиш ва таҳлил қилиш жараёнида шуни гувоҳи бўлдики, ПК да учрайдиган ушбу психо-эмоционал бузилишларни коррекциялаш учун асосан MAO ингибиторлари ва антидепрессант (циталопрам) препаратларидан кенг фойдаланилган бўлиб, бундан ташқари беморларда бу каби номотор белгиларни камайтириш учун турли тиббий психологик усуллардан ҳам фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Ҳозирги кунга қадар Республикамызда ПК да психо-эмоционал бузилишларни даволашда тиббий психологик даво усуллари самарадорлигини ўрганишга қаратилган илмий ишлар мавжуд эмас. Шундан келиб чиққан ҳолда биз, тадқиқотимизнинг кейинги босқичларида беморлар ҳолатини ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган тиббий психологик даволаш усуллари беморларда қўллашни самарадорлигини ўрганишни мақсад қилдик ва тадқиқотимиз натижалари ҳақида кейинги босқичларда маълум қилиб борамиз.

Шундай қилиб, ПК билан оғриган беморларда касалликнинг клиник босқичи, мотор белгиларнинг қанчалик намоён бўлганлигига қараб, беморларда учрайдиган психо-эмоционал бузилишларни учраш частотаси, беморлар ҳаёт сифатига қанчалик таъсир этиши ҳамда уларни тиббий психологик коррекцияси ҳақидаги маълумотларни аниқлаштириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Aarsland D, Marsh L, Schrag A. Neuropsychiatric symptoms in Parkinsons disease. *Mov Disord.* 2009; 24(15):2175–86. DOI: 10.1002/mds.22589.;
2. Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and treatment of Parkinson disease: a review. *JAMA.* 2020;323:548–60.;
3. Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH; National Institute for Clinical Excellence. Non-motor symptoms of Parkin-son's disease: diagnosis and management. *Lancet Neurol* 2006;5:235-245;
4. Gallanger DA, Lees AJ, Schrag A. What are the most important nonmotor symptoms in patients with Parkinsons disease and are we missing them? *Mov Disord.* 2010;15(15):2493–500. DOI: 10.1002/mds.23394.;
5. Holmuratova, B., Rashidova, N., Khalimova, K., Matmurodov, R., & Rakhmatullaeva, G. (2023). The role of BDNF in the clinical course of primary headaches. *Cephalalgia Reports*, 6, 25158163231190292.;
6. Holmuratova, B., Rashidova, N., Khalimova, K., & Khudayarova, S. (2024). The role of brain-derived neurotrophic factor during Parkinson's disease. *Parkinsonism & Related Disorders*, 122.;
7. Kalia LV, Lang AE. Parkinson's disease. *Lancet.* 2015;386(9996):896-912;
8. Khudayarova, S., Rakhmatullayeva, G., & Holmuratova, B. (2024). Examination of cognitive function in Parkinson's disease patients with chronic kidney disease. *Parkinsonism & Related Disorders*, 122.;
9. Khudayarova, S., Rakhmatullayeva, G., & Holmuratova, B. (2024). Vascular remodeling in patients with CKD as a risk factor for the development of vascular Parkinsonism. *Parkinsonism & Related Disorders*, 122.;
10. Kim J, Kim M, Kwon do Y, Seo WK, Kim JH, Baik JS, et al. Clinical characteristics of impulse control and repetitive behavior disorders in Parkinson's disease. *J Neurol* 2013; 260:429-437;
11. Lang AE, Lozano AM. Parkinson's disease. First of two parts. *N Engl J Med* 1998;339:1044-1053.; 2. Braak H, Braak E. Pathoanatomy of Parkinson's disease. *J Neurol* 2000;247 Suppl 2:II3-II10;
12. Leroi I, David R, Robert PH. Apathy in Parkinsons disease. In: *Psychiatry of in Parkinsons Disease.* Edmeier KP, O'Brien JT, Taylor J-P, editors. Basel: Karger; 2012. P. 27–40. DOI: <http://dx.doi.org/10.1159/000331524>;
13. Levin OS. Bolezn' Parkinsona kak neiropsikhiatricheskoe zabolevanie. *Rukovodstvo dlya vrachei po materialam II Natsional'nogo kongressa po bolezn' Parkinsona i rasstroistvam dvizhenii [Parkinson's illness as neuropsychiatric disease. The management for doctors on materials II of the National congress due to illness Parkinson and to disorders of movements].* Illarionoshkina SN, Levina OS, editors. Moscow: NTsN RAMN; 2011. P. 99–104.

14. Levy R, Dubois B. Apathy and functional anatomy of the prefrontal cortex-basal ganglia circuits. *Cereb Cortex*. 2006;16(7):916–28. DOI:<http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhj043>. Epub 2005 Oct 5.]
15. McLean, G., Lawrence, M., Simpson, R. et al. Mindfulness-based stress reduction in Parkinson's disease: a systematic review. *BMC Neurol* 17, 92 (2017). <https://doi.org/10.1186/s12883-017-0876-4>;
16. Nodel' MR, Yakhno NN. Nervous and mental disorders of parkinson's disease. *Nevrologiya, neiropsikhiatriya, psikhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics*. 2009;(2):3–8. (In Russ.)]. DOI:<http://dx.doi.org/10.14412/2074-2711-2009-30>;
17. Mulin E, Leone E, Dujardin K, et al. Diagnostic criteria for apathy in clinical practice. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2011;26(2):158–65. DOI: 10.1002/gps.2508;
18. Pedersen KF, Larsen JP, Alves G, Aarsland D. Prevalence and clinical correlates of apathy in Parkinson's disease: a community-based study. *Parkinsonism Relat Disord*. 2009 May;15(4):295–9. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2008.07.006. Epub 2008 Sep 17.
19. Pluck GC, Brown RG. Apathy in Parkinson's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2002;73(6):636–42. DOI: <http://dx.doi.org/10.1136/jnnp.73.6.636>.
20. Scaravilli T, Gasparoli E, Rinaldi F, et al. Health-related quality of life and sleep disorders in Parkinson's disease. *Neurol Sci*. 2003 Oct;24(3):209–10. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10072-003-0134-y>;
21. Stacy M. Nonmotor symptoms in Parkinson's disease. *Int J Neurosci* 2011;121 Suppl 2:9-17;
22. Voon V., Hassan K., Zurowski M. et al. Prevalence of repetitive and re-ward-seeking behaviors in Parkinson's disease. *Neurology*. 2006; 67: 1254–1257. PMID: 16957130. DOI: 10.1212/01.wnl.0000238503.20816.13.
23. Weintraub D., Koester J., Potenza M.N. et al. Impulsive control disorders in Parkinson's disease: a cross-sectional study of 3090 patients. *Arch Neurol*. 2010; 67: 589–595. PMID: 20457959. DOI: 10.1001/archneurol.2010.65.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000